

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ГЕНДЕР МАСАЛАЛАРИ

Усмонова Рохила Мардонкуловна

Низомий номидаги педагогика университет уқитувчиси Мустакил тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10088104>

Ўзбекистон жамиятида хотин-қизлар мавқеини янада ошириш ва уларнинг ҳуқуқ имкониятларини устувор қадриятлардан бири сифатида ҳимоя қилишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Маълумки, гендер тенглик – бу хотин-қизлар ва эркеклар ўртасидаги муносабатларнинг жамият ҳаёти ва фаолиятининг барча соҳаларида, шу жумладан сиёсат, иқтисодиёт, ҳуқуқ, мафкура ва маданият, таълим ҳамда илм-фан соҳаларида намоён бўладиган ижтимоий ҳодиса ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг таъбир билан айтганда, “Мени кишиларимизнинг онгида пайдо бўлган стереотип кўп ўйлантиради. Одатда биз аёлни авваламбор она, оила кўрғонининг кўриқчиси сифатида ҳурмат қиламиз. Бу, шубҳасиз, тўғри. Аммо бугун ҳар бир аёл оддий кузатувчи эмас, балки мамлакатда амалга оширилаётган демократик ўзгаришларнинг фаол ва ташаббускор иштирокчиси ҳам бўлиши керак”¹. Шу боисдан мамлакатимиз раҳбарининг сиёсий иродаси туфайли сўнги йилларда ўзбек жамиятида аёлларнинг сиёсий, ижтимоий ва иқтисодий фаоллигини ошириш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айланди десак муболаға бўлмайди.

Хусусан, сўнги беш йилда гендер тенгликни таъминлашнинг қонунчилик ва институционал негизини мустаҳкамлаш йўлида муҳим чоралар амалга оширилди. Гендер тенглик масаласи давлат сиёсати даражасига кўтарилиб, Республикада хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва манфаатлари ҳимоясига қаратилган қарийб соҳага оид 25 та қонунчилик ҳужжати қабул қилинди². Қонун ҳужжатлари хотин-қизларнинг меҳнат ва тадбиркорлик ҳуқуқларига оид стандартларга мослиги нуқтаи назардан инвентаризация қилинди.

Хотин қизларни ҳақ ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва камситилишига йўл қўймаслик мақсадида Ўзбекистон Республикасида Гендер тенгликни таъминлаш масалалари бўйича тегишли комиссия ташкил этилди. БМТнинг 2030 йилгача мўлжалланган Барқарор ривожланиш мақсадларига мувофиқ мамлакатимизда «2020-2030 йилларда Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегияси» лойиҳаси ишлаб чиқилиб ҳаётга татбиқ этилмоқда. Хусусан, БМТ Бош Ассамблеясининг 2015 йилнинг сентябрида қабул қилинган 70-сон резолюциясига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси “2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” қарор қабул қилди³. Ўзбекистонда илк бор Гендер тенгликни таъминлаш масалалари бўйича комиссияси ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатида Хотин-қизлар ва гендер тенглик масалалари кўмитаси ташкил этилди. Ўзбекистон тарихида илк маротаба парламентда хотин-қизлар сони БМТ томонидан белгиланган тавсияларга мос даражага етиб, парламентдаги хотин-қизлар сони қарийб 32 фоизга етди ва дунёдаги 190 та парламент орасида 37-ўринга кўтарилди Бошқарув лавозимидаги хотин-қизлар

¹ <https://parliament.gov.uz/uz/search/index.php>. Мурожаат қилинган сана 10.04.2022 йил.

² <https://xs.uz/uzkr/post/ozbekistonda-gender-tenglikni-taminlashda-qandaj-ozgarishlar-roj-bermoqda>. Мурожаат қилинган сана 10.04.2022 йил

³ <https://lex.uz/ru/docs/4013356?ONDATE2=22.02.2022&action=compare>. Мур қил сана

улуши 27 фоизга, партияларда 44 фоизга, олий таълимда 40 фоизга, тадбиркорликда 35 фоизга етди. Хотин-қизларни ижтимоий-иқтисодий қўллаб-қувватлаш, улар билан манзилли ишлаш мақсадида «Аёллар дафтари» тизими жорий этилиб, Давлат бюджетидан ҳар йили 300 млрд сўм маблағ ажратиб бориш йўлга қўйилди⁴.

Шунингдек, хорижий ташкилотлар билан ҳамкорлик алоқаларини мустаҳкамлаш мақсадида ЮНИСЕФ, ЮНФПА, БМТ БМТ ЖБ, ОТБ, ЮСАИД ЕХХТ, ЕТТБ каби халқаро ташкилотлар билан икки томонлама таклифлар асосида йиллик қўшма режалар ишлаб чиқилиб, амалга оширилмоқда. Сўнгги йилларда Ўзбекистонда миллий урф одатлар ва қадриятларини инобатга олган ҳолда гендер тенгликни таъминлаш, аёлларнинг жамиятда ижтимоий ва сиёсий ролини ошириш бўйича қуйидаги устувор йўналишлар белгилаб олинди ва бу борада бир қатор ишлар амалга оширилмоқда:

- аёллар ҳуқуқлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларини такомиллаштириш;
- аёлларни ҳимоя қилишнинг институционал асосларини такомиллаштириш;
- аҳолининг гендер тенглик ва аёллар ҳуқуқлари тўғрисида хабардорлигини ошириш;
- ҳуқуқни қўллаш амалиётида уларга риоя этилишини таъминлаш учун масъул мансабдор шахсларни тегишли ҳуқуқий меъёрлар асосида ўқитиш.

Соҳада олиб борилаётган ислохотлар халқаро рейтинглардаги мамлакатимиз ўрнига ижобий таъсир кўрсатиб, Жаҳон банкининг Аёллар, бизнес ва қонун индексида Ўзбекистон 2020 йилда хотин-қизлар ҳуқуқлари ва гендер тенглик бўйича аҳамиятга молик ислохотларни амалга оширган 27 та давлат қаторига киритилди ва 5 поғонага юқорилаб, 190 та давлат орасида 134-ўринни эгаллади⁵.

Эътиборли жиҳати шундаки, минг йиллардан буён жамиятда аёл ва эркак ўртасидаги тенгсизлик ва уни ҳал этиш масаласи ҳамisha долзарб бўлиб келган. Аксарият мутахассислар замонавий даврда оилавий низоларнинг жуда катта қисми эркаклар томонидан аёл ҳуқуқларининг тан олинмаслик ҳолатлари шунингдек, айрим ҳолатларда жамиятда ҳам хотин-қизларнинг ҳуқуқ ҳамда имкониятларига етарлича аҳамият берилмаётгани билан боғлиқ ҳисоблашади. Хеч кимга сир эмаски, жамиятда бугунги кунда фаол истеъмолда бўлган гендер сўзининг тушунишда ва қўллашда нотўғри талқин ва тасаввурлар мавжуд. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, гендер тушунчаси фақат аёллар манфаатларини ифодаламайди, балки ҳар иккала жинс эркак ва аёлнинг ўз орзу ва мақсадлари сари интилишига хизмат қилади. Ҳолбуки, айнан ривожланган жамиятнинг талабларидан бири бу эркак ва аёл ҳуқуқлари тенглигининг таъминланишидир. Гендер – хотин-қизлар ва эркаклар ўртасидаги муносабатларнинг жамият ҳаёти ва фаолиятининг барча соҳаларида, шу жумладан сиёсат, иқтисодиёт, ҳуқуқ, мафкура ва маданият, таълим ҳамда илм-фан соҳаларида намоён бўладиган ижтимоий ҳодисадир. Шу билан бирга гендер тенглик бу миллий қадриятларга мос равишда ўзбек жамиятда асрлардан буён шаклланган эр хотин муносабатлардаги қабул

⁴ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегиясини тасдиқлаш ҳақида Қарори <https://lex.uz/docs/5466673>. Мурожаат қилинган сана 18.04.2022 й.

⁵ <https://xs.uz/uzkr/post/ozbekistonda-gender-tenglikni-taminlashda-qandaj-ozgarishlar-roj-bermoqda>. Мурожаат қилинган сана 10.04.2022 йил

қилинган қоидаларни яна ривожлантириш ва такомиллаштириш орқали амалга оширилиши лозим бўлади.

Гендер тенгликни таъминлашга қадимдан эътибор қаратиб келинган. Масалан қадимда юнон Сукрот, Арасту, Афлотун каби олимлар энг яхши давлат сифатида жамиятда тенглик ва адолат ҳукм сурган полисни назарда тутишган. Энг яхши қонунлар сифатида ҳам барча тенглигини кафолатлаган қонунларни илгари суришган. Эркак ва аёллар тенглиги ғоясини юнон олими Антифонт ўз асарларида қўллаган ҳолда: «Табиат барчани: аёлларни ҳам, эркакларни ҳам тенг қилиб яратади, лекин одамлар инсонларни тенгсиз ҳолатга солувчи қонунларни ишлаб чиқишади»⁶, деб таъкидлаган. Шарқ қомусий олимлардан Абу Наср Форобий «Фозил одамлар шаҳри»⁷ асарида тенглик ҳукм сурган давлатни фозилликка интилган давлат сифатида қайд этган бўлса, 1791 йилда Олимпия Де Гуж томонидан тайёрланган фуқаролик ва аёл ҳуқуқи декларациясида илк бор аёлларнинг эркин фикрлаш ва ўз фикрини билдириш ҳуқуқига эга эканлиги эътироф этилган.

Гендер тенглигининг ҳуқуқий ривожига эътибор берадиган бўлсак, энг аввало, гендер тенгликнинг ҳуқуқий асослари халқаро ва миллий қонунчиликни тарихий-назарий ва ҳуқуқий жиҳатларини таҳлил этиш жоиз. Албатта, барчамизга маълумки, 1948 йилда БМТ Бош ассамблеяси томонидан қабул қилинган Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясида эркак ва аёлларнинг тенглиги алоҳида эътироф этилган бўлиб, Декларациянинг 1-моддасида «Ҳамма одамлар ўз кадр-қиммати ҳамда ҳуқуқларида эркин ва тенг бўлиб туғилдилар. Уларга ақл ва виждон ато қилинган, бинобарин бир-бирларига нисбатан биродарлик руҳида муносабатда бўлишлари керак»⁸, дея таъриф берилган. БМТ томонидан 1966 йилда қабул қилинган яна бир халқаро ҳужжат – Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пактнинг 3-моддасида таъкидланишича, «Мазкур пактда иштирок этувчи давлатлар эркаклар ва аёллар учун ушбу Пактда кўриб чиқилган барча фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлардан бир хилда фойдаланишини таъминлаш мажбуриятини олади». Айнан мазкур халқаро норма «Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида» қонуннинг 2-моддасида «Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатлари ушбу Қонун ва бошқа қонун ҳужжатларидан иборатдир, деган модданинг амалий ва ҳуқуқий асосидир. Демак, юқорида қайд этилган халқаро ҳужжатларни ратификация қилган мустақил давлатимиз халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган талабларидан келиб чиқиб ўз миллий қонунчилигида аёллар ва эркаклар тенглиги масаласига жиддий аҳамият беришининг сабаби ҳам асослидир.

Хулоса қилиб айтганда, Гендер тенглик жамият ривожига муҳим бўлган ижтимоий муносабатларда долзарб аҳамиятга эга эканлиги бугунги кунда янада яққол намоён бўлмоқда. Бугун оилада, жамиятда, айниқса, хотин-қизларнинг ижтимоий ҳаётдаги

⁶ Кудратова, М. Р. Аёл ва жамият / М. Р. Кудратова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 21 (363). — С. 615-617. — URL: <https://moluch.ru/archive/363/81195/> (дата обращения: 11.05.2022).

⁷ Абу Наср Форобий/ «Фозил одамлар шаҳри»- «Янги аср авлоди» нашриёт-матбааси. 320 б.

⁸ Johannes Morsink. The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting, and Intent (1999). Pennsylvania Studies in Human Rights. University of Pennsylvania Press, 2000. ISBN 0812200411, ISBN 9780812200416. P. 396

фаоллигини оширишга алоҳида эътибор қаратилаётгани натижасида ижтимоий муносабатларда ҳам, қонунчиликда ҳам катта ўзгаришлар амалга оширилмоқда.

INNOVATIVE
ACADEMY